

JISMONIY TARBIYA DARISLARIDA JISMONIY TARBIYA VOSITALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH METODLARI.

Termiz davlat universiteti
Sport faoliyati va boshqaruv fakulteti
Sport boshqaruvi kafedrası, katta o'qituvchisi
Haqqulov Akbar Abdiravupovich

Anotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport sohasida davlatimiz va xukumatimiz tomonidan yaratilgan shart sharoitlar hamda jismoniy tarbiya vositalari orqali ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan sport tadbirlari va uning ahamiyati haqidagi fikrlar atroflicha tahlil etilgan. Jismoniy tarbiya vositalarining inson salomatligidagi o'rni haqidagi ma'lumotlarni olish uchun bu maqola muxim manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tezkorlikni, epcillikni, egiluvchanlik, kuchni, chidamlilikni mashq, texnika, taktika, metod.

Аннотация: В данной статье приводится подробный анализ условий, созданных государством и правительством в сфере физической культуры и спорта, а также взгляды на значимость спортивно-массовых мероприятий, организуемых в образовательных учреждениях средствами физической культуры. Эта статья является одним из наиболее важных ресурсов для изучения роли физической активности в здоровье человека.

Ключевые слова: Упражнение на ловкость, ловкость, гибкость, силу, выносливость, технику, тактику, метод.

Annotation: This article provides a detailed analysis of the conditions created by the state and the government in the field of physical culture and sports, as well as views on the importance of sports events organized in educational institutions by means of physical culture. This article is one of the most important resources for studying the role of physical activity in human health.

Keywords: Exercise for dexterity, dexterity, flexibility, strength, endurance, technique, tactics, method.

Vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlash, yosh avlod qalbiga va ongiga ona yurtga muhabbat, istiqlolga sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish, ongini yuksaltirish, dunyoqarashini va bilim doirasini kengaytirish, barkamol inson qilib voyaga yetkazish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ham Respublikamizda ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'limning samaradorligini oshirish borasida juda ko'plab ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi siyosiy va iqtisodiy sohalar bilan bir qatorda ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni zamon talabi darajasiga ko'tarish uchun O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunining 8-moddasida: "Maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi.

O'zbekiston Respublikasining davlat va jamiyat taraqqiyotida e'tibor qaratilgan barcha sohalar singari jismoniy tarbiya va sportga ham aloxida e'tibor qaratildi. Mamlakatimiz yoshlarini ma'nan etuk, aqlan sog'lom, jismonan barkamol va vatan himoyasiga munosib etib tarbiyalash jismoniy tarbiyaning bosh maqsadlaridan etib belgilandi. Jismonan barkamol avlodni tarbiyalash, ularni avvalo jismoniy tarbiya va sportga qiziqtirish hamda targ'ibot ishlarini olib borish buning uchun asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun (1992,2000,2015yy), Bolalar sportini rivojlantirish (2001y) to'g'risidagi, Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to'g'risida (1997y)gi qarorlarnigng qobul qilinish va ijrosi aynan shu yo'nalishlarni belgilab qo'ygan edi.

Sungi yillarda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish maqsadida Prezidentimizning 2021-yil 6-apreldagi PF-6199-son qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligining tashkil etilganligi fikrimiz isbotidir.

Inson salomatligi va yosh avlodni tarbiyalashda jismoniy mashqlar, mexnat, tegishli kun tartibi va tabiatning tabiiy omillaridan foydalanish yoshlarni jismoniy tarbiyalash vositalari hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiyasining asosiy vositasi jismoniy mashqlardir. Jismoniy mashqlar o'quvchi va talabalarda harakat malakalari va ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq vazifalarni xal etadi, harakat apparatining rivojlanishiga yordam beradi, qon aylanish va modda almashishini yaxshilaydi, nafas olishga ijobiy ta'sir etadi. Ta'lim muassasasidagi jismoniy tarbiyaga oid amaliy ishlarda qo'llaniladigan harakatlar tezkorlikni, epchillikni, egiluvchanlik, kuchni, chidamlilikni rivojlantiradi va kishining yurish, yugurish, sakrash, muvozanat saqlash, uloqtirish, tirmashib chiqish kabi tabiiy harakatlarni to'g'ri bajarish ko'nikmalarini mustaxkamlaydi. Jismoniy mashqlarni to'g'ri qo'llashda mashqlarni tanlash va ularni o'tkazish uslubiyati katta ahamiyatga ega.

Jismoniy mashqlar harakatlariga o'rgatish jarayonining bir qismida ham shuningdek yaxlit jarayonda ham ishtirok etadi. O'yin va musobaqalar tarkibida jismoniy mashqlar mavjud bo'lib, bolalarni jismoniy rivojlanish hamda jismoniy fazilatlarni takomillapggirishni amalga oshiradi. Jismoniy tarbiya mutaxassislari yosh avlodni jismoniy tarbiyalash va jismoniy rivojlantirish mexnatga va hayotga tayyorlash hamda axolini sog'lomlashtirish vazifalarini bajaradilar. Shuning uchun ular o'z soxalarini etuk mutaxassislari va mohir sportchilar bo'lishlari kerak. Ular jismoniy tarbiya jarayonida harakatlarga o'rgatish, harakat malaka va ko'nikmalarni shakllantirish hamda jismoniy mashqlar texnikasiga o'rgatishda o'zlari nazariy va amaliy jihatdan yuksak darajada tayyorgarligi bilan o'rnak bo'lishlari kerak. Shu bilan birga murabbiy mutaxassislar axloqiy va ma'naviy etukligi shug'ullanuvchilarga xar qanday yordamga tayyorligi ularda iroda va ruxiy fazilatlarni tarbiyalashda moxir do'st ekanligi bilan ajralib turishlari kerak.

Tarbiya jarayonining ko'p qirraliligi va murakkabligi jismoniy tarbiya mutaxassisi zimmasiga ko'p mas'uliyat yuklaydi. Sog'lig'i zaif o'quvchi va talabalar jismoniy tarbiyasi maqsadi va vazifasi, shakllari, uslublari: o'quvchilar sog'lig'ining xususiyatlari: sog'lig'i zaif o'quvchilarni sog'lomlashtirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati: sog'lig'i zaif o'quvchilar jismoniy tarbiyasining mazmuni va uslubiyotining xususiyati; tayyorlov va maxsus tibbiy guruxlarda jismoniy tarbiyaning mazmuni, uslubiyoti, vositalari.

Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya dasturida jismoniy tarbiyadan o'quvchi va talabalar kun tartibidagi jismoniy tarbiya tadbirlari hamda darsdan tashqari ishlarda jismoniy madaniyat, umumiy jismoniy tayyorgarlik va sport to'garaklari ish faoliyatining maqsadi va vazifasi hamda mazmuni ham keng yoritiladi.

Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiyani yo'lga qo'yish shakllari orasida darsdan tashqari ishlar shakli katta ahamiyatga egadir. Darsdan tashqari ishlar o'quvchi va talabalar jismoniy tarbiyasini olib borishda, ularni jismoniy jixatdan har tomonlama rivojlanishlarini yo'lga qo'yish va yoshlar sportini taraqqiy ettirishda, shuningdek umuman ta'lim-tarbiya ishlarini yaxshilashda yordam bermog'i kerak. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun o'quvchi va talabalar jismoniy tarbiya jamoa to'garaklariga ommaviy ravishda jalb qilinadi, barcha o'quvchi va talabalar bilan jismoniy tarbiya va sportga doir ommaviy tadbirlar o'tkaziladi.

Jismoniy tayyorgarlikni nazorat qilishga tayyorlanish va topshirish ishlari olib boriladi, jismoniy tarbiya bayramlari, sport musobaqalari, o'yinlar, poxodlar, ekskursiyalar o'tkaziladi. Ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalar, ularning ota-onalari va o'qituvchilari o'rtasida jismoniy tarbiya hamda sportni targ'ibot va tashviqot qilishga oid ishlar olib boriladi. Ta'lim muassasasi jismoniy tarbiya va sport jamoasi ommaviy sportning asosiy tashkiliy shaklidir. Jismoniy tarbiya jamoalari o'quvchi va talabalarining xavaskorlik tashkiloti bo'lib, ta'lim

muassasasi va jismoniy tarbiya o'qituvchisining raxbarligida ish olib boradi. Jismoniy tarbiya jamoani, agar uning a'zolari kamida 25 o'quvchi yoki talabdan iborat bo'lsa, uyushgan jamoa hisoblamoq lozim.

Jismoniy tarbiya jamoaning hamma o'quv-sport ishlari o'quvchilarning sport turiga qiziqishlarini hisobga olish asosida sport turlari va umumiy jismoniy tayyorgarlik to'garaklarida olib boriladi. To'garaklarda jismoniy tarbiya faoli sport turlaridan xakamlar, jismoniy tarbiya o'qituvchisiga yordam beruvchi jamoatchi instruktorlar tayyorlaydi. Ta'lim muassasasida jismoniy tarbiya jamoasida engil atletika, gimnastika, suzish va sport o'yinlari to'garaklari etakchi to'garaklar bo'lmog'i kerak. Yengil atletika va sport o'yinlarini taraqqiy ettirishga aloxida e'tibor berilmog'i lozim. Ko'pchilik ta'lim muassasalarida gimnastika zallari va tegishli asbob- anjomlar asosida tashkil qilinmog'i darkor. Qanday to'garaklar tashkil etish kerakligi haqidagi masala xar bir ta'lim muassasasining mavjud sharoitini hisobga olgan holda xal qilinmog'i darkor.

Sport turlari bo'yicha to'garaklar faoliyati ta'lim muassasasining sharoitlarini hisobga olgan xolda tashkil etiladi. Sport ishlarini yo'lga qo'yish ishiga ta'lim muassasasi rahbari raxbarlik qilishi katta axamiyatga egadir. Ta'lim muassasasi rahbari bu ishlarni amalga oshirish uchun kerakli sharoit yaratishi, mashg'ulotlar o'tkaziladigan joy bilan ta'minlashi, kerakli asbob-anjom va jixozlar sotib olishi lozim. Sport va ommaviy jismoniy tarbiyani yo'lga qo'yish hamda o'tkazish ishlariga ta'lim muassasa yoshlar tashkilotlarini, gurux raxbarlarini, butun pedagoglar jamoasini va maktab vrachini jalb etish darkor.

Ommaviy-sport ishlarining asosiy turlari quyidagilardir: jismoniy tarbiya va sport to'garaklari ish faoliyati, sport musobaqalari, jismoniy tarbiya va sport bayramlari, sport chiqishlari, o'yinlar, jismoniy tarbiya va sport targ'ibot hamda tashviqotining turli shakllari-sayrlar, ekskursiyalar, turistik poxodlar.

Ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkaziladigan sport musobaqalari ularning sog'liqlarini mustaxkamlashga yordam berishi, ularga sport ko'nikmalari va

malakalarini singdirishi, ularga xayotiy muhim harakatlanish sifatlarini taraqqiy ettirishi zarur. Sport musobaqalari mashq qilish ishlarining tabiiy yakuni hisoblanadi.

Ta'lim muassasalari o'quv-tarbiya ishlarining samaradorligini oshirish darsdan tashqari mashg'ulotlarga diqqatni qaratish bilan ta'minlanadi. Yangi o'quv dasturlari o'quvchi va talabalar o'qishiga yuqori talablar qo'yadi. Zo'r aqliy mexnat shubxasiz o'quvchi va talabalarni sezilarli darajada charchatadi. O'quvchi va talabalarning kun tartibida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatadiki, jismoniy faoliyatdan so'ng aqliy ish bajarish o'quvchi va talabalarning ish qobiliyatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947- sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bilan "Jismoniy tarbiya va sport vazirligi" hamda "Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligining tashkil etish to'g'risida"gi 2021-yil 6-apreldagi PF-6199-son qarori.

3. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.

4. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from

<https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>

5. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from

<https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>

6. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
7. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
8. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.
9. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
10. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
11. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>
12. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT* 2(6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
13. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM.

